

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

ALGUMAS SE FORAM, MAS O REGISTRO PERMANECE O USO DO AZULEJO DECORADO EM EDIFICAÇÕES MODERNAS EM JOÃO PESSOA (PB)

*SOME ARE GONE, BUT THE RECORD REMAINS: THE USE OF DECORATED TILES IN MODERN BUILDINGS IN
JOÃO PESSOA (PB)*

*ALGUNAS SE HAN IDO, PERO EL REGISTRO QUEDA: EL USO DE AZULEJOS DECORADO EN EDIFICIOS
MODERNAS EN JOÃO PESSOA (PB)*

CAVALCANTI, ANDREI DE FERRER E ARRUDA

Mestre em Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário UNIESP, andreideferrer@gmail.com

DIMENSTEIN, MARCELA

Doutora em Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitário UNIESP, mmarcelad@gmail.com

RESUMO

Ao longo dos anos, temos testemunhado vários casos de intervenção, descaracterização e demolição de edifícios modernos. Essas ações suscitam diversos questionamentos sobre os desafios enfrentados na conservação desses patrimônios. Assim como outras cidades brasileiras, João Pessoa (PB) experimentou várias mudanças urbanas e de infraestrutura ao longo do século XX, que, com a arquitetura de órgãos públicos e grandes equipamentos, evidenciavam seu progresso. No entanto, foi apenas na segunda metade do século que as primeiras residências modernas surgiram na capital, projetadas por arquitetos como Mário di Lásccio, Carlos Carneiro e Acácio Gil Borsóí. Um dos principais aspectos de suas produções é a adequação climática dos princípios modernistas ao Nordeste brasileiro, onde o azulejo se destaca como elemento estético e resistente às intempéries devido à sua impermeabilidade à água e à baixa expansão térmica, tornando-o um material de boa durabilidade à umidade e à salinidade das cidades litorâneas brasileiras. A pesquisa apresentada aqui traz os resultados de um estudo realizado entre 2009 e 2010, sob a supervisão da profa. Nelci Tinem, de registro de 27 edificações modernas em João Pessoa que possuíam azulejos decorados em uma de suas fachadas. Em 2024, revisamos esses documentos e constatamos que nesses 15 anos que separam os registros iniciais de sua revisita, testemunhamos uma cidade que experimentou um aumento em sua população e, conseqüentemente, em sua competitividade imobiliária. Isso afetou diretamente não apenas nesses exemplares de arquitetura moderna, mas diversos outros que não faziam parte do escopo do primeiro estudo. Logo, podemos comprovar que as recentes alterações nas dinâmicas urbanas e a acelerada verticalização de certas localizações da cidade modificam sua fisionomia afetando a memória coletiva e ameaçam o patrimônio moderno, incluso os elementos específicos como painéis de azulejo, considerados parte de um legado histórico e cultural, tanto brasileiro quanto regional.

PALAVRAS-CHAVE: Patrimônio moderno. Azulejaria moderna. Valorização imobiliária.

ABSTRACT

Over the years, we have witnessed several cases of intervention, destruction and demolition of modern buildings. These actions raise several questions about the challenges faced in conserving these heritage sites. Like other Brazilian cities, João Pessoa (PB) experienced several urban and infrastructure changes throughout the 20th century, which, together with the architecture of public bodies and large equipment, highlighted its progress. However, it was only in the second half of the century that the first modern residences appeared in the capital, designed by architects such as Mário di Lásccio, Carlos Carneiro and Acácio Gil Borsói. One of the main aspects of its productions is the climatic adaptation of modernist principles to the Brazilian Northeast, where the tile stands out as an aesthetic and weather-resistant element due to its impermeability to water and low thermal expansion, making it a durable material. to the humidity and salinity of Brazilian coastal cities. The research presented here brings the results of a study carried out between 2009 and 2010, under the supervision of the professor. Nelci Tinem, recording 27 modern buildings in João Pessoa that had decorated tiles on one of their facades. In 2024, we reviewed these documents and found that in the 15 years that separate the initial records from their revisit, we witnessed a city that experienced an increase in its population and, consequently, in its real estate competitiveness. This directly affected not only these examples of modern architecture, but several others that were not part of the scope of the first study. Therefore, we can prove that recent changes in urban dynamics and the accelerated verticalization of certain locations in the city modify its appearance, affecting collective memory and threatening modern heritage, including specific elements such as tile panels, considered part of a historical and cultural legacy, both Brazilian and regional.

KEYWORDS: Modern heritage. Modern tiles. Real estate valuation.

RESUMEN

A lo largo de los años, hemos sido testigos de varios casos de intervención, destrucción y demolición de edificios modernos. Estas acciones plantean varias preguntas sobre los desafíos que enfrenta la conservación de estos sitios patrimoniales. Como otras ciudades brasileñas, João Pessoa (PB) experimentó varios cambios urbanos y de infraestructura a lo largo del siglo XX, que, junto con la arquitectura de los organismos públicos y los grandes equipamientos, resaltaron su progreso. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo que aparecieron las primeras residencias modernas en la capital, diseñadas por arquitectos como Mário di Lásccio, Carlos Carneiro y Acácio Gil Borsói. Uno de los principales aspectos de sus producciones es la adaptación climática de los principios modernistas al Nordeste brasileño, donde la baldosa se destaca como elemento estético y resistente a la intemperie, por su impermeabilidad al agua y baja dilatación térmica, lo que la convierte en un material duradero. a la humedad y salinidad de las ciudades costeras brasileñas. La investigación aquí presentada trae los resultados de un estudio realizado entre 2009 y 2010, bajo la supervisión del profesor. Nelci Tinem, registrando 27 edificios modernos en João Pessoa que tenían azulejos decorados en una de sus fachadas. En 2024, revisamos estos documentos y descubrimos que en los 15 años que separan los registros iniciales de su revisita, asistimos a una ciudad que experimentó un aumento de su población y, en consecuencia, de su competitividad inmobiliaria. Esto afectó directamente no sólo a estos ejemplos de arquitectura moderna, sino a varios otros que no formaban parte del alcance del primer estudio. Por lo tanto, podemos comprobar que los cambios recientes en la dinámica urbana y la acelerada verticalización de ciertos lugares de la ciudad modifican su fisonomía, afectando la memoria colectiva y amenazando el patrimonio moderno, incluyendo elementos específicos como los paneles de azulejos, considerados parte de un legado histórico y cultural, tanto brasileños como regionales.

PALABRAS CLAVES: Patrimonio moderno. Azulejos modernos. Valoración de inmuebles.

INTRODUÇÃO

Este artigo parte de uma pesquisa realizada entre 2009 e 2010 enquanto estudantes de arquitetura e urbanismo da UFPB, sob a orientação da professora Nelci Tinem, que consistiu no registro de 27 edificações modernas em João Pessoa que possuíam azulejos decorados em uma de suas fachadas. Eram comuns os trabalhos que objetivavam os registros dos exemplares modernos na cidade, uma vez que havia diversas disciplinas da grade curricular (obrigatórias e optativas) que tratavam da arquitetura brasileira com foco no moderno. Em todas, o debate acadêmico contemplava questões acerca da preservação desses exemplares, algo recorrentemente tratado por autores como Carvalho (2006), Amorim (2007), e pela própria Tinem (2010).

Em outubro de 2010, João Pessoa sediou o 3º Docomomo N-NE, um encontro que reuniu pesquisadores, profissionais e estudantes interessados na documentação e conservação da arquitetura moderna. O evento enfatizou a importância da preservação do patrimônio moderno e proporcionou um espaço para a troca de conhecimentos, destacando a relevância desses encontros para promover a memória e a conservação desta arquitetura. Contudo, segundo Chaves (2019, p. 2), “Ao menos na última década (2010s) tem sido recorrente os alertas quanto à prevalência do “do” (documentação) em detrimento do “co” (conservação) no âmbito das ações pertinentes ao docomomo como instituição internacional”.

Essa observação da autora evidencia um desafio significativo enfrentado pela comunidade interessada neste patrimônio. Ao longo dos anos, temos testemunhado vários casos de intervenção, descaracterização e demolição de edifícios modernos em todo o país. Essas ações não apenas comprometem a integridade histórica e arquitetônica desses bens, mas também refletem uma falta de conscientização e valorização desse patrimônio. Cada intervenção inadequada ou demolição representa uma perda, destacando a necessidade urgente de políticas de conservação mais eficazes e uma maior sensibilização do público.

João Pessoa (PB), assim como outras cidades brasileiras de médio porte, tem experimentado várias mudanças urbanas e de infraestrutura nos últimos anos. Segundo Amorim (2016), isso é um reflexo direto da dinâmica urbana onde o valor do terreno e a pressão pelo desenvolvimento imobiliário superam o valor histórico e cultural das construções existentes. Frequentemente, isso resulta na demolição de edifícios antigos e na substituição por construções contemporâneas que, muitas vezes, desconsideram a importância do que foi removido. Esse fenômeno tem implicações na memória coletiva da cidade, impactando diretamente as novas gerações, que acabam desconhecendo a sua história, especialmente de um período que contou com nomes importantes da arquitetura nacional como Sergio Bernardes, Acacio Gil Borsoi, Mário di Lásccio, dentre outros.

É nesse contexto que surge a necessidade de uma reflexão sobre os mecanismos de preservação do legado arquitetônico moderno, que além dos desafios comumente associados ao patrimônio edificado, sofrem complicações adicionais que, segundo Rocha (2011), são tanto de natureza material, quanto de natureza espacial, envolvendo a falta de reconhecimento do valor histórico, dada a produção relativamente recente das obras quando comparadas a outros recortes do legado patrimonial.

Entretanto, a preservação de edificações modernas, especificamente aquelas que incorporam elementos regionais como os azulejos, é vital para manter viva a história e a identidade cultural de uma cidade. Segundo Lemos (1984), os azulejos

têm, além de sua função estética, motivos práticos de proteção. Isso os torna ideais para o clima da faixa litorânea brasileira, por serem impermeáveis, resistem bem à expansão térmica e, portanto, são duráveis em ambientes úmidos e salinos. A perda desses elementos não é apenas uma questão de estética, mas também o apagamento de uma cultura arquitetônica que abraça tecnologias adaptadas às condições locais.

Assim, este artigo tem como objetivo realizar uma revisão, 15 anos depois, das edificações documentadas entre 2009 e 2010, com o intuito de comparar seu estado de conservação, antes e hoje. Dessa forma, busca-se comprovar que as alterações nas dinâmicas urbanas de determinadas áreas ameaçam o patrimônio moderno, incluindo elementos específicos como as fachadas revestidas em azulejos decorados.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo refere-se a uma pesquisa realizada entre 2009 e 2010 sobre 27 edificações modernas em João Pessoa que possuíam azulejos decorados em alguma de suas fachadas. Em 2024, tivemos a oportunidade de visitar esses exemplares, atentar para possíveis transformações e comparar seus estados de conservação.

Para a realização desta pesquisa em 2009, optou-se por uma abordagem mista, combinando embasamento teórico e investigação prática. Foram consultadas referências bibliográficas com foco na produção de azulejos (Silveira, 2008 e Lemos, 1984), além disso, a pesquisa abrangeu o campo da História da Arquitetura no Brasil, examinando o movimento moderno brasileiro, com ênfase na região nordestina, incluindo os arquitetos e obras representativas que adotaram os azulejos. Também foi realizado levantamento de dados em campo, o que envolveu visitas in loco para a observação direta dos exemplares. Durante essas visitas, foram feitas anotações sobre o contexto e o estado de conservação dos azulejos, acompanhadas de registros fotográficos para documentar as descobertas. Além disso, foi realizada uma catalogação sistemática dos azulejos estudados, classificando-os por características como estilo, técnica de produção e época.

Posteriormente, em 2024, realizamos novas visitas aos locais documentados e através das observações e registros feitos, pudemos realizar 2 mapeamentos comparativos: 1) sobre o estado de conservação das edificações, categorizando-as como: inalteradas, descaracterizadas ou demolidas; 2) sobre o estado de conservação dos azulejos (painéis e tapetes), categorizando-as como: inalterado, encoberto ou demolido. Dessa forma, atualizamos as documentações realizadas com o intuito de refletir sobre as mudanças ocorridas ao longo desses 15 anos, pintando um retrato da situação da preservação do patrimônio arquitetônico moderno na região.

BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A AZULEJARIA MODERNA

A disseminação dos azulejos acompanhou a expansão colonial espanhola, portuguesa e holandesa, chegando ao Brasil simultaneamente com a colonização. Lemos (1984) localiza a invenção do recobrimento de fachadas com azulejos nas cidades do litoral brasileiro do período colonial tardio. Durante o

Império, o uso de azulejos externos se intensificou, com a produção semi-industrial tornando-os mais acessíveis. A verticalização das construções dificultou a apreciação das decorações, reduzindo o uso a funções utilitárias em áreas internas. A tradição dos azulejos enfraqueceu com a arquitetura eclética do Brasil República, mas ressurgiu com o estilo neocolonial, que incorporava painéis figurativos. Nos anos 1930, o neocolonial coexistiu com o Art Déco, e o uso de azulejos se restringiu novamente a pequenas aplicações.

Bruand (1997) comenta sobre como Oswald de Andrade, influenciado pelo Manifesto de Marinetti em Paris, utilizou os princípios futuristas para criar uma arte nacional no Brasil. Wanderley (2006) observa que o Brasil adotou rapidamente a arquitetura moderna europeia. Bruand destaca as obras pioneiras de Gregori Warchavchick em São Paulo e de Luís Nunes em Recife, que, embora significativas, não tiveram grande repercussão. Somente no Rio de Janeiro surgiram as condições para um movimento modernista nacional robusto.

A visita de Le Corbusier ao Brasil em 1936, segundo Lemos (1984), foi fundamental para o ressurgimento do interesse pela azulejaria decorativa na arquitetura brasileira. Os princípios corbusianos que defendiam o uso alvenaria como vedação e síntese das artes, influenciaram o uso do azulejo na arquitetura moderna. Afirmava que a combinação de painéis com a arquitetura fazia as paredes perderem seu caráter estrutural, limitando-as a funções decorativas e de vedação. A colaboração entre arquitetos e artistas brasileiros em painéis azulejados reforçou a integração da arquitetura com as outras artes, uma característica importante do modernismo.

O projeto do Ministério da Educação e Saúde foi um marco para o modernismo nacional, disseminando o movimento. Lúcio Costa usou azulejos para suavizar a densidade das paredes do pavimento térreo, destacando os pilotis. A obra de Portinari, executada pelo ateliê de Paulo Rossi Osir, com temas marítimos e figuras ameboides, exemplificam essa integração artística (Lemos, 1984).

Portinari colaborou com Oscar Niemeyer em várias obras, destacando-se na Igreja de São Francisco de Assis, onde retratou passagens da vida do santo nos arcos da fachada e em painéis interiores. Niemeyer também usou os tapetes azulejados de Paulo Werneck nos diferentes edifícios do complexo da Pampulha, conferindo unidade ao conjunto arquitetônico. Wanderley (2006) observa que o uso de azulejos foi uma característica marcante nas obras do modernismo brasileiro, com arquitetos como Reidy, Rino Levi e Lúcio Costa colaborando frequentemente com artistas como Roberto Burle Marx e Athos Bulcão.

No Nordeste, Recife se destacou na arquitetura moderna graças a arquitetos como Acácio Gil Borsó e Delfim Amorim (Silveira, 2008). Amorim, português de origem, adaptou sua abordagem ao clima quente e úmido da região, utilizando azulejos não como arte integrada, mas como material construtivo padronizado. Ele também resgatou elementos da tradição luso-brasileira, como o telhado de duas águas e as galerias externas, visando eficiência climática e funcional. Embora utilizasse azulejos produzidos em série, o que deveria eliminar a exclusividade dos painéis, Amorim não aderiu às linhas industriais disponíveis, preferindo criar seus próprios desenhos, muitas vezes de forma artesanal e exclusiva para cada obra (Wanderley, 2006, p. 69). Alguns de seus desenhos, como o criado para a residência Joaci Soares, foram utilizados em uma das edificações levantadas pela presente pesquisa, a Residência Manaíra 02, em João Pessoa.

Na segunda metade do século XX, alguns dos arquitetos mais proeminentes na capital paraibana formaram-se na Escola de Belas-Artes de Pernambuco,

incluindo Mário di Lászio e Carlos Carneiro, graduados em 1957 e 1958, respectivamente. Lá, eles foram influenciados por professores como Acácio Gil Borsói e Delfim Amorim, ambos atuantes no modernismo arquitetônico de Recife, que além do emprego do azulejo, traz contribuições importantes para a produção arquitetônica. Marques e Naslavsky (2011) creditam a Amorim, a reintrodução de elementos da tradição colonial, tornando o modernismo funcionalmente viável na região. Acácio Gil Borsói, por sua vez, frequentemente incorporou influências da escola carioca, especialmente de Reidy.

A forte influência de Amorim e Borsói, juntamente com as obras do segundo, marcaram significativamente a produção arquitetônica em João Pessoa, demonstrando a importância de suas contribuições para o modernismo na região.

RESULTADOS

A seguir, serão apresentadas as edificações documentadas, assim como suas características gerais e seus principais elementos arquitetônicos. Posteriormente, mostraremos os resultados da visita feita às obras, o que permitiu a realização de uma categorização dos seus estados de conservação como: inalteradas, descaracterizadas ou demolidas, e dos seus azulejos (painéis e tapetes) como: inalterado, encoberto ou demolido.

A figura 1 mostra o mapa da cidade de João Pessoa, destacando especificamente os bairros onde se encontram as 27 obras analisadas. Conforme visto mais detalhadamente na figura 2, as residências estão localizadas nos bairros do Bessa, Manaíra, Tambaú, Jardim Luna, Miramar, Cabo Branco, Torre, Tambiá e Centro. Já os edifícios institucionais e comerciais estão principalmente concentrados nos bairros de Castelo Branco e Centro.

Figura 1: Mapa de João Pessoa com a localização dos bairros das obras estudadas.

Fonte: Autores (2024).

Figura 2: Área aproximada do mapa de João Pessoa com localização das obras estudadas.

Fonte: Google Earth, editado pelos autores (2024).

De acordo com Afonso e Costa (2016), esses bairros eram os mais valorizados da cidade durante a segunda metade do século XX, pois refletiam o movimento de expansão urbana e a nova dinâmica de transformação social ao longo da Avenida Epitácio Pessoa, que conectava o centro, com as praias. Este período foi marcado pela consolidação desses bairros, especialmente os litorâneos, como os principais locais de residência da classe alta e média pessoense, caracterizando-se pela qualidade de vida e pela diversidade de usos e funções promovidos pelas obras de infraestrutura urbana, resultando em uma grande movimentação de pessoas.

Este processo, que alterou significativamente a maneira como o território da cidade é ocupado, afeta, também, a maneira como as edificações levantadas sofreram alterações ao longo dos anos. Pois são as residências unifamiliares litorâneas as que mais sentem com a pressão imobiliária. Assim como, são as mais atingidas por descaracterizações resultantes da alteração de uso e demolições para substituição por edificações mais densas e condizentes com o padrão construtivo ofertado pelas imobiliárias.

Caracterização das edificações estudadas (2009-2010)

Das 27 obras modernas estudadas em João Pessoa, 22 foram construídas com o uso residencial, 4 como edifícios institucionais e 1 com uso comercial (figura 3). O critério de seleção das obras é especificamente o emprego da azulejaria

decorativa de fachada. Algumas delas já haviam sido previamente estudadas por outros pesquisadores como Nelci Tinem et al (2005), Fúlvio Pereira (2008) e Pautília Cavalcanti (2008). Portanto, informações como o arquiteto responsável, o proprietário da obra, o ano de construção e outros detalhes já eram conhecidos. Contudo, havia na cidade uma grande quantidade de exemplares que seguiam uma linguagem moderna construtiva, ainda sem identificação. Assim, catalogamos tanto as edificações mencionadas em outros trabalhos, mesmo sem informações completas, quanto outras que se destacavam por sua localização e características relevantes.

Isso resultou em uma amostra diversificada que ilustra um quadro panorâmico da produção arquitetônica moderna em João Pessoa, com edificações de diferentes usos, em localizações diversas, respondendo a demandas específicas da sociedade e das instituições que as promoveram, construídas ao longo de três décadas, entre 1950 e 1979.

Abaixo pode se ver a lista obras trabalhadas:

- 01: Residência Everaldo Vieira dos Santos (1969), Arq. Mário di Lascio
- 02: Residência Pompeu Maroja Pedrosa (1954), Arq. Acácio Gil Borsoi
- 03: Residência Mário Grizi Faraco (1965), Arq. Mário di Lascio
- 04: Residência Francisco Xavier (1975), Arq. Mário di Lascio
- 05: Residência Fernando Amaral Marinho (1971), Eng. Fernando A. Marinho
- 06: Residência Roberto Djalma Guedes Pereira (1974), Arq. José Barbosa da Costa
- 07: Residência Sinvaldo Cavalcanti Viana (1964), Eng. Sinvaldo Cavalcanti Viana
- 08: Residência Inácio Pereira de Araújo (1972)
- 09: Nolo Pereira Melo (1963)
- 10: Residência Cabo Branco 01
- 11: Residência Romildo C. Coutinho (1971)
- 12: Residência Av. Epitácio Pessoa 01
- 13: Residência Av. Epitácio Pessoa 02
- 14: Residência Av. Duarte da Silveira
- 15: Residência Av. Nossa Senhora de Fátima 01
- 16: Residência Av. Dom Pedro I
- 17: Residência Manaíra 01
- 18: Residência Cabo Branco 02
- 19: Residência Av. Nossa Senhora de Fátima 02
- 20: Residência Miramar
- 21: Residência Av. Odon Bezerra
- 22: Residência Manaíra 02
- 23: Edifício Paraná (1968), Arq. Mário di Lascio
- 24: Sede do INPS (1966), Arq. Aduino Ferreira
- 25: Antiga Biblioteca Central (1968), Arq. Acácio Gil Borsoi
- 26: Instituto de Patologia e Citologia
- 27: Clínica São Camilo

Em um olhar sobre o conjunto das obras registradas, podemos fazer um agrupamento das diferentes soluções de projeto em três categorias que equivalem à classificação que Silva (2005) faz da obra de Borsói: racionalista, regionalista e estruturalista. Na primeira categoria, a racionalista, podem ser incluídos os imóveis 2, 3, 7, 13, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26 e 27. Estas se caracterizam pelo "uso dos elementos da linguagem corbuseriana na sua versão nacional" (Silva, 2005, p. 56), incluindo a adução do concreto aramado, alvenaria pintadas ou revestidas com pedras naturais, o uso de elementos vazados de louça, planos inclinados gerando perfis trapezoidais ou cobertas em telha fibrocimento por trás de platibandas que conferiam uma leitura de teto plano, além do uso de espelhos d'água e da integração com obras de arte.

A segunda categoria, a regionalista, inclui os imóveis 1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 21 e 22. Caracterizam-se pela forte influência dos elementos tradicionais da arquitetura colonial luso-brasileira, como grandes volumes prismáticos encimados por um volume piramidal da cobertura em duas ou quatro águas em telha cerâmica, normalmente sobre laje de concreto com beirais prolongados, cercadas de amplas varandas, superfícies pintadas de branco e esquadrias em madeira com venezianas.

A última categoria, mais escassa, é a estruturalista, encontrada apenas nos imóveis 4, 11 e 25. Para Silva (2005), essa linha de projetos sofre forte influência do brutalismo inglês e da produção tardia de Le Corbusier e Alvar Aalto, marcada pela valorização tectônica das obras, com a exposição das técnicas construtivas e elementos estruturais, volumetrias recortadas e complexas, concreto armado, tijolo e madeira aparentes, brises, gárgulas e janelas que saltam do plano de vedação.

Figura 3: Conjunto das 27 edificações estudadas em 2009 e 2010, com indicação de seu uso original.

Fonte: Cavalcanti (2010).

Como elas estão em 2024?

Em uma recente visita às obras analisadas, observamos diversas perdas e transformações nos exemplares estudados (figura 4). Essas mudanças, conforme mencionado por Amorim (2016), estão diretamente relacionadas à dinâmica urbana atual, marcada pela especulação e pela pressão pelo desenvolvimento imobiliário por meio da verticalização.

Ao longo desses 15 anos, constatamos que, das 27 edificações, 13 permanecem inalteradas, o que reflete um esforço significativo por parte dos proprietários para preservar a integridade e o caráter original desses imóveis. Todos ainda são ocupados como residência, ponto comercial ou institucionais e funcionam diariamente com suas respectivas atividades.

Dentre estas 13 inalteradas, no entanto, notamos que 4 sofrem processos de deterioração: a Residência Pompeu Maroja Pedrosa (1954) (n. 2), a Residência Miramar (n. 20), a Residência na Av. Dom Pedro I (n. 16) e a Clínica São Camilo (n. 27), que têm sido afetadas pelo abandono, seja pela ação do tempo e falta de manutenção, seja pela ação humana, incluindo pixações ou ocupações irregulares de por parte de moradores de rua (como os casos das Residências Pompeu Maroja Pedrosa (n. 2) e Dom Pedro I (n. 16).

Além disso, 9 foram descaracterizadas, ou seja, passaram por reformas, em geral, devido à mudança do uso residencial para comercial, o que alterou significativamente suas características originais e dos azulejos existentes, muitas vezes tornando-se irreconhecíveis. Podemos citar como exemplo, a Residência Francisco Xavier (1975) (n. 4), a Residência Inácio Pereira de Araújo (1972) (n. 8), a Residência Av. Epitácio Pessoa 02 (n. 13) e a Residência Manaíra 02 (n. 22) que foram envelopadas com cascas de PVC que encobrem todas as características arquitetônicas que as alinhavam à linguagem moderna.

E por fim, 5 edificações foram demolidas. A Residência Roberto Djalma Guedes Pereira (1974) (n. 6), a Residência Sinvaldo Cavalcanti Viana (1964) (n. 7), Residência Cabo Branco 01 (n. 10) deram lugar a edifícios verticais com mais de 4 pavimentos. A Residência Romildo C. Coutinho (1971) (n. 11) foi transformada em um clube de beach tennis de frente para a praia, enquanto a Residência Av. Nossa Senhora de Fátima 02 (n. 19) tornou-se um terreno baldio.

A análise comparativa revelou não apenas mudanças físicas nas edificações e nos azulejos ao longo do tempo, mas também destacou outros problemas que estão relacionados com o esvaziamento residencial e comercial vivido pelas áreas centrais (Moura Filha et al, 2023), à busca por novas centralidades econômicas que estão afastadas do núcleo original da cidade (Nóbrega et al, 2023), e o desconhecimento acerca do papel da arquitetura para noção de identidade e cultura de uma sociedade (Rocha, 2011). Além disso, evidenciou a emergência de uma arquitetura contemporânea falha, desprovida de raízes regionais e caracterizada uma baixa qualidade construtiva. Esses aspectos demonstram a complexa interação entre educação patrimonial e desenvolvimento urbano, evidenciando os desafios contínuos na proteção do patrimônio arquitetônico moderno.

Figura 4: Conjunto das 27 edificações revisitadas em 2024, com indicação do seu estado de conservação.

Fonte: Autores (2024).

As superfícies azulejares

O conjunto de edificações estudado apresenta dois tipos de composições azulejares: tapetes e painéis. Segundo Silveira (2008, p.100), "tapete" é um painel de azulejos criado pela repetição de uma ou mais peças, formando desenhos que podem ser policrômicos ou azuis com fundo branco, em composições de até 16 x 16 peças; já os painéis são obras que usam o azulejo como suporte para uma imagem contínua, semelhante aos murais.

A figura 8 mostra o conjunto dos desenhos registrados. Dentre os azulejos de tapete, foram identificados 20 tipos diferentes de desenhos que foram agrupados em 3 tipos: 1) os com temáticas florais, que podem ser mais rebuscados ou geometrizados, com tons de azul e branco ou amarelo e branco; 2) os com formatos geométricos ou desenhos simples, em geral derivações do círculo, quadrado, retângulo e triângulo, nos tons de azul, amarelo preto, verde, cinza, barro e branco; 3) os figurativos, com formatos de elementos marítimos como peixes, caranguejos, coqueiros e ganchos.

Vale ressaltar que o azulejo existente na Residência Roberto Djalma Guedes Pereira (1974) (n. 06) é de autoria de Francisco Brennand, e o da Residência Manaíra 02 (n. 22) é de autoria de Delfim Amorim. Já os 3 painéis identificados são assinados por artistas plásticos e têm temas relacionados com os seus usos: o de Sílvia Barreto na Residência Nolo Pereira Melo (1963) (n. 09 – figura 5) representa uma cena de pesca, o de Euclides S. Leal no Instituto de Patologia e Citologia (1979) (n. 26 – figura 6) exibe figuras abstratas que lembram células, sinapses e mitocôndrias, etc., enquanto o de Flávio Tavares na Clínica São Camilo (1970) (n. 27 – figura 6) retrata uma cena hospitalar com médicos em uma sessão de cirurgia.

Figura 5, 6 e 7: Painéis de Sílvia Barreto, Euclides S. Leal e Flávio Tavares.

Fonte: Cavalcanti (2010) e Autores (2024).

Figura 8: Conjunto de superfícies azulejares e painéis artísticos nas obras do estudo, com indicação do seu estado de conservação.

Fonte: Autores (2024).

Conforme pode ser visto, dentre as 27 superfícies azulejares catalogadas, atualmente apenas 12 permanecem inalteradas, 5 foram encobertas com algum material como tinta, painéis publicitários, vidros, aparelhos de ar-condicionado, dentre outros, e 9 foram demolidas ou removidos. Ou seja, menos da metade destes elementos de fachadas foram preservadas, resultando em uma perda inestimável e em alguns casos, irreversível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, podemos citar um caso ilustrativo do processo descrito nesse artigo, ocorrido em setembro de 2020, em que a Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal da Paraíba, durante obras realizadas no edifício da Antiga Biblioteca Central da UFPB, de autoria de Acácio Gil Borsói (n. 25), acabou por destruir o tapete de azulejos que revestia um de seus blocos. Na ocasião, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo da instituição lançou uma nota de repúdio que elucida o sentimento causado pela perda do bem:

Sendo a Universidade o lugar do saber e da formação da sociedade, plena de intelectuais e pensadores, reduto de guardiões da memória, esses acontecimentos geram um sentimento de imensa frustração; afinal, a destruição é promovida por um órgão desta mesma Universidade. No contexto mais amplo, o gesto de destruição do painel de azulejos da Reitoria, reflete a situação lamentável por que passa a Cultura em nosso país. O Patrimônio Cultural é memória de um povo e a essência do nosso ser; destruindo esse Patrimônio, as bases da nossa existência são corrompidas (Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 2020).

Para enfrentar desafios dessa natureza, é necessário um esforço conjunto de governos, instituições de preservação, arquitetos e da comunidade. A criação de políticas públicas que incentivem a preservação do patrimônio arquitetônico, aliadas a programas de educação patrimonial que trabalhem a conscientização sobre a importância da memória urbana, pode ajudar a reverter essa tendência de perda e descaracterização. Além disso, é fundamental que os atuais projetos de desenvolvimento imobiliário sejam cuidadosamente planejados e executados de forma a integrar e respeitar o patrimônio existente, em vez de simplesmente substituí-lo. Isso requer um equilíbrio sensível entre o projeto e a preservação da identidade histórica e cultural da comunidade.

A cidade de João Pessoa, como muitas outras no Brasil, enfrenta um dilema significativo entre o desenvolvimento urbano e a preservação do patrimônio arquitetônico. A pesquisa realizada entre 2009 e 2010 e sua revisão em 2024 mostram uma realidade preocupante, mas também apontam para a necessidade de ações mais eficazes e conscientes na conservação dos edifícios modernos. Preservar esses patrimônios é essencial para manter a identidade cultural e histórica da cidade, garantindo que as futuras gerações possam compreender e apreciar a riqueza arquitetônica e histórica que João Pessoa tem a oferecer.

AGRADECIMENTO

Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão à querida professora Nelci Timem (In memoriam), por todo o seu ensinamento e dedicação ao longo dos anos. Ela não apenas compartilhou conosco seu vasto conhecimento, mas também nos ensinou a valorizar profundamente a nossa profissão. Sentimos sua falta e lembramos com carinho de seus ensinamentos e orientações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AFONSO, F. V.; COSTA, S. B. V. As novas (e não tão novas) moradias para uma cidade em expansão: a Avenida Eptácio Pessoa. Em: MOURA FILHA, M. B.; COTRIM, M.; CAVALCANTI FILHO, I. (Eds.). **Entre o Rio e o Mar: arquitetura residencial na cidade de João Pessoa**. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2016. p. 232–255.
- AMORIM, L. M. DO E. **Obituário arquitetônico: Pernambuco modernista**. Recife, Brazil: Gráfica Santa Marta, 2007.
- AMORIM, L. M. DO E. **Trocando gato por lebre: quando os instrumentos de preservação não preservam o que deve ser preservado**. Anais do 11º Seminário Docomomo Brasil. **Anais...** Em: 11º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. Recife: 2016.
- BRUAND, Y. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. 3ª ed ed. São Paulo, SP, Brasil: Editora Perspectiva, 1997.
- CARVALHO, C. S. R. **Preservação da Arquitetura Moderna**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.
- CAVALCANTI, A. F. A. **Estudo e Registro do uso de Azulejo em Residências Modernas em João Pessoa**. Trabalho da disciplina Estágio Supervisionado João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2010.
- CAVALCANTI, P. C. A. **Arquitetura Moderna na Orla Marítima: A Produção Residencial nas Praias de João Pessoa**. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2008.
- CHAVES, C. **Casas modernas de Aracaju: documento e memória**. Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil. **Anais...** Em: 13º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. Salvador: 2019.
- DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - UFPB. **Carta de repúdio a destruição do painel de azulejos do edifício da Reitoria da UFPB**. 2020. Disponível em: <<http://www.ct.ufpb.br/dau/contents/noticias/carta-de-repudio-a-destruicao-do-painel-de-azulejos-do-edificio-da-reitoria-da-ufpb>>. Acesso em: 22 jun. 2024
- LEMO, C. A. C. Azulejos decorados na modernidade arquitetônica brasileira. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, v. 20, p. 167–174, 1984.
- MARQUES, S.; NASLAVSKY, G. Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife. **Arquitextos**, v. 11, n. 131.02, 2011.
- MOURA FILHA, B.; CAVALCANTI FILHO, I.; ALMEIDA, A. L.; SILVA, C. C.; DIMENSTEIN, M.; NASCIMENTO, G. F. **“Onde esta o Wally?” (In)visibilidades no Centro Histórico de João Pessoa-PB**. Anais do VI Seminário Urbicentros. **Anais...** Em: VI SEMINÁRIO URBICENTROS. Fabulações de Oficinas. João Pessoa: 2023.
- NOBREGA, F. D.; BOMFIM, L. B. **Estratégias de regeneração urbana para o centro histórico de João Pessoa – pensando como bairro**. Anais do VI Seminário Urbicentros. **Anais...** Em: VI SEMINÁRIO URBICENTROS. Fabulações de Oficinas. João Pessoa: 2023.

PEREIRA, F. T. DE B. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2008.

ROCHA, M. P. **Patrimônio arquitetônico moderno: do debate às intervenções**. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 2011.

SILVA, I. F. DO A. E. **Um olhar sobre a obra de Acácio Gil Borsóí: obras e projetos residenciais 1953-1970**. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2004.

SILVEIRA, M. C. DA. **O azulejo na modernidade arquitetônica 1930-1960**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2008.

TINEM, N. Desafios da Preservação da arquitetura moderna: o caso da Paraíba. **Cadernos PPG-AU**, v. 8, p. 37-63, 2010.

TINEM, N.; TAVARES, L.; TAVARES, M. **Arquitetura Moderna em João Pessoa: A memória moderna e local de um movimento Internaciona**. Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil. **Anais...** Em: 6º SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL. Niterói: 2005.

WANDERLEY, I. M. **Azulejo na arquitetura brasileira: os painéis de Athos Bulcão**. São Carlos: Universidade de São Paulo, 2006.